

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

БАБАЕВА МАЛАХАТ РАМИЗ КЫЗЫ

Кандидат филологических наук, доцент
АГПУ, кафедра литературы

***Аннотация.** В то время, когда «Азербайджанское устное народное творчество» обрело научный статус все отрасли этой науки ещё не нашли своего развития, сказковедение, эпос, мифология ещё не были полностью изучены или ещё не стали самостоятельной научной областью. С конца XX века устное народное творчество уступило место новым ведущим тенденциям в своём развитии, а устное народное творчество уступило место развивающемуся понятию фольклора.*

Главным фактором формирования народной литературы, а также создания её отдельных художественных образцов, являются коллективно-индивидуальные отношения. Творческая тенденция личности раскрывается, проявляется, шлифуется и попадает в уста в рамках возможностей коллектива.

***Ключевые слова:** азербайджанская фольклористика, формирование, проблемы, жанровые особенности*

PROBLEMS OF THE FORMATION OF AZERBAIJANI FOLKLORE STUDIES

BABAYEVA MALAHAT RAMIZ GIZI

Phd, Docent,
ASPU, Department of Literatura

At the time when "Azerbaijani oral folklore" acquired scientific status, all branches of this science had not yet found their development, fairy tale studies, epics, mythology had not yet been fully studied or had not yet become an independent scientific field. Since the end of the 20th century, oral folklore has given way to new leading trends in its development, and oral folklore has given way to the developing concept of folklore. The main factor in the formation of folk literature, as well as the creation of its individual artistic examples, are collective-individual relations. The creative tendency of the individual is revealed, manifested, polished and put into the mouth within the framework of the collective's capabilities.

***Keywords:** Azerbaijani folklore studies, formation, problems, genre characteristics*

Этапы развития фольклора можно определить в следующем порядке: фольклор состоит из информационного содержания и служит современности; фольклор развивается от народности к сверхчеловечеству; фольклор обеспечивает своё стремительное развитие во взаимодействии с другими научными областями; История фольклора – это история мысли азербайджанского народа; фольклор обладает способностью развивать другие научные направления (историю, этнографию, мифологию, литературу, математику); при изучении фольклора возможно использование возможностей диалектологии, психологии, этики, теологии, антропологии и других наук.

Главная особенность, отличающая понятие фольклора от понятия устной народной литературы, заключается в том, что устная народная литература имеет стилистические и жанровые производные, как и устная словесность. Что это означает? Развитие фольклора как науки стабилизируется, проходя через этапы устного народного творчества, устной народной литературы, фольклора и фольклористики. Устное народное творчество – это художественные образцы, созданные отдельными людьми и коллективами, устная народная литература (устная словесность) определяет стиль и тип этих созданных художественных образцов, фольклор отбирает, разделяет, делит их на жанры, а фольклор изучает их научную природу. Поскольку

устные творческие традиции наиболее развиты в ораторском искусстве Азербайджана, для тюркских народов актуально использование этого богатства искусства. Это сходство творчества проявляется, прежде всего, в фольклорных жанрах. Жанровая система является основным показателем для изучения связей и богатства устного творчества народов. Если мы обратим внимание на устное творчество народов, то увидим, что устное народное творчество подразделяется на виды, а виды – на жанры. Этот процесс, развиваясь внутри себя, сохраняет следы эволюции от жанра к жанру, создания крупных жанров из архаичных и усвоения старых жанров. В этом отношении архаичную культуру азербайджанского народа можно классифицировать по архаичным жанрам, представлениям, обычаям и традициям, с которыми она связана. Подобно архаичной культуре, в устном творчестве каждого народа хвалебные речи, проклятия, клятвы, поверья, заклинания, гадания, молитвы, ложь, сны, духи, привидения, свадебные и траурные обряды, площадные представления и т. д. развивались во взаимосвязи и под влиянием друг друга, вытекая из сходства их исторических, бытовых и духовных потребностей.

Появление первых образцов фольклора в каменном веке также совпало с становлением земледелия и скотоводства как профессий. В этот период древние люди были беспомощны перед лицом сил природы. Создаваемые ими мифологические образы основывались на повторении их чувств, страхов и верований. Символизм, магия, фетишизм, тотемизм и анимизм продолжали развиваться поэтапно, начиная с каменного века. Начинало формироваться понятие этноса.

Мифология – это история памяти этноса. Одним из факторов, поддерживающих существование этноса, является его мифологическая система. Что мы понимаем под мифологической системой? С момента рождения человек сталкивается с противоречиями: наступает ночь, наступает день, идёт дождь и восходит солнце. Это создаёт определённые абстракции в человеческом сознании. Итак, существует сила, вызывающая дождь. Когда человек воспринимает эту силу как таинственную, порождённую в фантастическом и подсознательном, он представляет её себе. Каждый мифический образ, созданный в мифологическом сознании, продукт мысли, складывается в систему и создаёт мифологическую модель мира. В этой модели человек также определяет своё место. По мере того, как человек постигает мир, он создаёт и его специфическую мифологическую модель. Он символизирует художественное слово, ассимилирует его в сакральных моментах – магических, фетишистских, тотемных, зооморфных, антропоморфных образах. Символизация, возникающая в конце стадий развития мифологического сознания (анимизм, фетишизм, тотемизм и антропоморфизм), является одним из основных факторов, обуславливающих мифотворчество. Таким образом, символ остаётся замкнутым внутри мифа как средство моделирования. Короче говоря, символ находится во внутренней природе мифа. Мифологическое сознание управляет мифологическим миром посредством символов. [1, с. 56] В целом, формула мифологического сознания определяется трансформацией скачков от анимизма к фетишизму, отсюда к тотемизму и, наконец, к антропоморфизму в мифологическую символику. Анимизм подчиняет себе все признаки сторон в этом равенстве. Таким образом, анимизм сохраняет свой главный зародыш (душу, дух) в фетишизме, тотемизме и антропоморфизме. Миф, созданный всеми этими стадиями, является моделью мира в сознании наших древних предков. Формирование модели мифа мира происходит также при переходе от хаотического к упорядоченному управлению в любой эстетической мысли. Если рассматривать вопрос в этом контексте, то мы видим, что сам подъем азербайджанской мифологической реальности от хаоса к гармонии представляет собой систему.

Символ – это знак, отражающий свойства объекта. Символизм уместно рассматривать не как отдельную и особую стадию, а как ветвь, вытекающую из самих стадий. Кроме того, символ – это внутреннее качество этического мышления. В фольклорных текстах, где анимизм, тотемизм и фетишизм отражены по отдельности, символ также представляет собой систему знаков.

Одной из стадий, составляющих общность в азербайджанском фольклоре, является тотемизм. Именно после возникновения и развития тотемизма начался процесс формирования антропоморфных образов, и появились отдельные понятия, такие как бог охоты, бог воды и т. д. Деревья, растения, животные, цветы и т. д., которые освящаются, даже почитаются как тотемы, в свою очередь, воображаются и изображаются как люди, и им переносятся человеческие качества. Это стадия антропоморфизма в словесном мышлении. Именно после вышеупомянутых стадий символизации, магии, анимизма, фетишизма, тотемизма и антропоморфизма возникают зачатки древней мифологии как продукт первобытного сознания. Главную роль в развитии мифологии играет художественная мысль народа.

История фольклора начинается с мифологической эпохи, которую проживали наши древнетюркские предки. Независимо от того, осознаётся ли она в нашем сознании или нет, в мифологическую эпоху, от которой зависит народная поэзия, связь мифолого-религиозного мышления с Богом была не религиозным мировоззрением, понятным сейчас, а восприятием Бога в подсознании. Ведь Бог не породил, не был рождён и существует независимо от нашего сознания. В этом смысле поразительно, что первое возникшее мифологическое сознание выражало религиозную сущность. [3, с. 135]

В мифологии также актуальна идея о формировании первых поэтических образцов и мифотворческих форм в результате взаимодействия противоречий во внутреннем развитии мифопоэтики, вертикального влияния абстрактных канонов религии первобытного общества на миф и одновременно синхронного влияния мифа на первобытное религиозное воззрение. Сегодня учение о диалектическом развитии себя не оправдывает. Развитие от простого к сложному изначально было возможно в результате развития от сложного к простому. Миф – это совокупность моральных правил, регулирующих поведенческую деятельность этноса. Миф отражает в речи знаки метаязыковых элементов, представляет собой совокупность прометеевых (дометаязыковых) знаков, проявляющихся в звуке, мимике, чувстве, волнении и т. д. и т. п. Природа устной речи раскрывается в выразительных возможностях языка. Язык отражает основную особенность устной речи. Образность речи, используемая в устной речи, проявляется в языке, а формальное проявление художественности раскрывается в речи при выражении. В устной речи образ, мотив, поэтика составляют единое целое, они конкретизируются посредством языка. Например, язык образа, поэтический язык и т. д. Таким образом, язык создает закономерности, отсутствующие в устной речи в виде языковых формул. Таким образом, можно говорить о двух взаимозависимых группах, называемых речевыми формулами и языковыми формулами. Метафора в устной речи формируется в языке в виде словоформул. Формулой устной речи являются метафора, сравнение, преувеличение и т. д. формы, а формулой выражения языка – слово, предложение. Формулы устной речи и формулы языка объединяются, создавая поэтическую структуру, сюжет, образ, мотив и т. д. “Если связь между ними ослабевает или разрывается, текст устаревает, и тогда на его основе создается новый текст. Следовательно, связь между формулами устной речи и формулами языка абсолютна”. [4, с. 83] В результате нарушения этой связи текст приобретает инвариантную форму, а в результате возникновения новой связи – языковых стилей, форм выражения и т. д. – вновь созданный текст приобретает форму варианта. Эта особенность часто проявляется в устном народном творчестве. Если мы сравним древнейший вариант любой сказки или легенды с его современным вариантом, мы это увидим. Здесь также одним из главных факторов являются архаичность языка и исчезновение древнего мировоззрения. Однако на самом деле архетип и мотив, которые называются основой, должны находиться в основе текста. В результате архаичности языка и распада мировоззрения может меняться и сюжетная линия. В результате этих трёх условий – архаичности языка, изменения или распада мировоззрения и распада сюжетной линии – текст становится инвариантным. Таким образом, получается, что до тех пор, пока текст не станет инвариантным, то есть пока в тексте присутствуют структуры мифа, ни о какой формуле в нём не может быть и речи. По мере прогрессирования инвариантности формулы также специализируются, превращаясь в остатки

забытого текста мифа. Леви-Стросс пишет, что миф – это язык. Однако этот язык функционирует на столь высоком уровне, что на этом уровне значение невозможно отделить от языковой основы, на которой оно сформировалось [5, с. 65]. В этом случае миф берёт на себя функции языка.

Функциональные формулы языка подчиняются функциональной логике мифа. Миф, повторяясь, создаёт новые мифологические модели. Некоторые из этих моделей сохраняются, другие забываются. Примечательно, что в этом виде творчества миф продолжает своё развитие, видоизменяясь.

Можно сказать, что взаимоотношения тюркских народов, отношения и традиции, вытекающие из этих отношений, сыграли важную роль в становлении устного творчества. Эти отношения сохранялись на определённых этапах развития устной народной литературы. А. Набиев делит эти этапы на 3 группы:

1. Первобытное фольклорное творчество;
2. Мифологический период и средневековое фольклорное творчество;
3. Фольклорное творчество.

Нового времени. По мнению автора, первобытное фольклорное творчество возникло в древнейший и сложный период формирования древнетюркских племён. Этот период подразделяется на этапы символизации, магизации, анимизма, фетишизма и тотемизма. Каждый из этих этапов взаимосвязан, и выражение «первобытное фольклорное творчество» можно охарактеризовать как первобытное мировоззрение, возникшее в конце этих этапов. Первобытное фольклорное творчество подготавливает почву для начала фольклорного творчества мифологического периода. Его цель ясна. Изучение азербайджанских мифов, возникших в этот период, вытекает из общности фольклорной традиции в историческом развитии народа. К этому же направлению относится и жанровое разнообразие, возникшее после мифологического творчества. Эти жанры, возникшие в художественном творчестве народа, составляют его специфику и взаимосвязаны своей темой и идеей.

А. Набиев выдвигает следующие положения для изучения художественных особенностей азербайджанского фольклора:

1. Образы лирического типа и их художественные особенности;
2. Легенды, сказки, анекдоты и художественное творчество народа в них;
3. Образность, художественные приёмы в сказках;
4. Основные этапы в эпосах, стиль эпического письма;
5. Основные черты версий и вариантов;
6. Сюжет, композиция, драматизм, конфликт и основные особенности народного языка.

Поскольку изучить эти положения на фольклорных материалах не представляется возможным, считаем необходимым отметить общие объединяющие и отличительные признаки.

При изучении каждого фольклорного примера необходимо сначала выяснить, к какому жанру он принадлежит, а затем изучать жанровые особенности. В фольклоре проблема жанра изучается с точки зрения формы и содержания, функции, художественного обобщения, стиля выражения и т. д. При рассмотрении методов изучения проблемы жанра в фольклоре (классификация жанра носит социально-бытовой, исторический, эстетический, синкретический характер) за основное условие можно принять взаимовлияние и влияние фольклорных жанров у народов. Говоря о взаимовлиянии и влиянии азербайджанских сказок со сказками других тюркских народов, необходимо учитывать специфику этого жанра. Это больше связано с сохранением тотемных следов в сказочных жанрах, основанных на принципе историчности, в сказках о животных или в волшебных сказках о животных. Когда творчество раннего мифического периода трансформировалось в творчество новой эпохи (тотемизм), такие сказки появились как тип сказки, оживляющий тотемные видения в волшебных сказках в новых условиях [2, с. 61]. Речь идёт о генетической связи малых жанров с большими. А. Набиев отмечает, что большие жанры происходят от малых жанров, а иногда малые жанры –

от больших. Например, пословицы и поговорки происходят от легенд и сказок, а мифы, легенды и сказки используются при создании сказок. Эта межжанровая связь продолжается в форме эффекта, равного противоположному эффекту, отделения части от целого и её воссоединения с целым и носит характер цепной реакции.

В процессе создания новых жанров в азербайджанском фольклоре влияние малых жанров и, наоборот, вновь возникающих жанров на сам старейший жанр может проходить в 4 этапа:

1. Все жанры, за исключением песенного, произошли от малых жанров;
2. После создания нового жанра он существовал параллельно со старым;
3. Новый жанр формируется как самостоятельный жанр, обособленный от жанра, с которым он взаимодействует, и участвует в фольклорном творчестве активнее предыдущего;
4. Новый жанр либо полностью уничтожает предыдущий, либо изменяет его сам, либо существует параллельно с ним. Процесс жанрообразования народов может быть обоснован историческими, социально-политическими и культурными отношениями. Если древние жанры были творческим процессом народов, принадлежащих к одному этносу, то после формирования фольклорного типа фольклорное творчество стало приобретать индивидуальные черты. И только после этого в фольклоре этих народов возникли новые формы взаимодействия и связи.

Здесь можно отметить 5 особенностей развития взаимовлияний и взаимосвязей.

1. Наличие определенного творческого опыта для создания нового жанра в фольклоре;
2. В результате Ренессанса старейший жанр не уложился в свои собственные рамки и возникла общественная потребность в создании нового жанра и параллельном развитии старого жанра и нового жанра;
3. В результате становления и развития народного языка мировоззрение и верования этноса выделились в отдельные жанры;
4. Взаимное влияние и взаимосвязь из-за близости темы, сюжета, темы, мотива и т. д.;
5. Соответствие по форме и форме в межжанровых отношениях и влиянии различно по содержанию, но также отличается по системе рифмовки, членению и т. д. [6, с. 61]

Устная народная словесность в основном изучается по стилю и виду. Образец устной народной словесности записывается в соответствии со стилем, прежде чем быть записанным. Каждый пример фольклора собирается по лирическому, эпическому и драматическому стилям. Фольклорное творчество первобытных народов формируется на основе стилистических особенностей. Жанры лирического типа, известные нам по устному народному творчеству, например, трудовые песни, колыбельные, баяты и т. д., относятся к лирическому стилю фольклора, но выражены только в устной речи. Хотя жанры присущи устному народному творчеству, генеративность не проявляется в устном стиле фольклора. Аналогично, в эпическом типе устного народного творчества легенды, сказки и былины могут быть генеративными, поскольку зафиксированы письменно, но в эпическом стиле, который больше проявляется в устной речи, эти тексты являются образцами устной речи. Сказанное нами находит более яркое подтверждение в драматическом стиле. Народные пьесы и пьесы в драматическом стиле фольклора являются примером этого. Как известно, такие пьесы и представления не подвергались генеративизации. Поскольку они связаны с устной речью и действиями, они также возникали преимущественно в устной речи как продукт драматического стиля фольклора. После того, как народные драмы были записаны, их можно рассматривать в рамках определённого жанра. Каждый образец устного народного творчества, создаваемый, проходит через такие фольклорные принципы, как устность, коллективизм, анонимность, традиция, объяснительная сила, защита, наследственность, преобразуемость, историчность и т. д., шлифуется и обретает художественную форму, после чего фиксируется и подвергается формированию жанра.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abbaslı İ. Əfsanə və rəvayətlərin janr özünəməxsusluğu /Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. On birinci kitab. Bakı: Səda, 2002, s.3 – 18.
2. Azərbaycan folkloru. Bakı: Şərq-Qərb. 2005.
3. Azərbaycan nağılları. 5 cildə. I cild. Bakı: Şərq-Qərb, 2005.
4. Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr /Tərtib edənləri: Hüseyn İsmayılov, Tahir Orucov. Bakı: ŞərqQərb, 2005, 312 s.
5. Nəbiyev A. Qəhrəmanlıq səhifələri. Bakı, Gənclik, 1975, 100 s
6. Набиев А. Взаимосвязи азербайджанского фольклора. Баку: Язычы. 1986, 288 с.